

श्रीपरशुरामचरितमहाकाव्यम् - एक दृक्पात

डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित

सहायक आचार्य-संस्कृत श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर

Corresponding Author- डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित

Email- drrajhari@gmail.com

ग्रन्थ परिचय -

“श्रीपरशुरामचरितमहाकाव्यम्” बीकानेर मण्डलवास्तव्य कविवरेण्य डॉ. पुष्कर दत्त शर्मा द्वारा ग्यारह सर्गों में प्रणीत ऐतिहासिक महाकाव्य है। प्रस्तुत महाकाव्य का प्रकाशन प्रो. प्रभाकर शास्त्री एवं डॉ. सुभाष शर्मा के सम्पादकत्व में वर्ष 2011 में राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर द्वारा किया गया। रामायण, महाभारत एवं पुराग्रन्थों को उपजीव्य बनाकर संस्कृत में विरचित ऐतिहासिक महाकाव्यों की संख्या आधुनिक काल में पर्याप्त कही जा सकती है, जिसमें भी ब्रह्मतेजोभास्कर भगवान् श्रीपरशुराम जी के चरित को चित्रित करने वाले महाकाव्य पञ्चाधिक ही हैं। अर्वाचीन काल में जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा इक्कीस सर्गों में निबद्ध “श्रीभार्गवराघवीयम्”¹ में प्रथम नवसर्गपर्यन्त षष्ठावतार भगवान् श्रीपरशुराम जी के उदात्त चरित का चित्रण हुआ है। इसी क्रम में मूलतः उत्तरप्रदेश के देवरिया जनपद के रहने वाले जोधपुर वास्तव्य पं. रामकिशोर पाण्डेय का गद्यकाव्य ‘श्रीपरशुरामविजयः’² (अप्रकाशित) भी विशेषतः उल्लेखनीय है। श्री जगदीश चन्द्र शास्त्री प्रणीत ‘श्री परशुरामविजयः’ महाकाव्य तथा प्रो. सुधीकान्त भारद्वाज रचित “परशुरामोदयम्”, श्रीमतिनाथ मिश्रकृत भार्गवविक्रमम् महाकाव्य ध्यातव्य है। इसी शृङ्खला में मध्यप्रदेश के रीवा जनपद वास्तव्य प्रो. मिथिलाप्रसाद त्रिपाठी का 32 सर्गों एवं 1680 श्लोकों में निबद्ध ‘भार्गवीयम्’³ महाकाव्य परशुराम को केन्द्र में रखकर लिखा गया है जो कि 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी हो चुका है।

ग्रन्थकार का परिचय -

कविवर डॉ. पुष्करदत्त शर्मा का जन्म 21 अप्रैल 1927 को चुरु जिले के तारानगर में हुआ। आपके पिता का नाम पं. जयनारायण शास्त्री और माता का नाम गोपी देवी है। आपकी शिक्षा क्रमशः तारानगर, चुरु, रामगढ़ तथा बीकानेर में हुई तथा आपने 1955 में डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से एम.ए. (संस्कृत) परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1962 में आपने हिन्दी विषय से एम.ए. परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1967 में राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। आप राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 1958 ई. में संस्कृत व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए तथा वहीं से सेवानिवृत्त हो गये। आपने जैन विश्वभारती लाडनू में भी संस्कृत के प्रोफेसर पद पर 1983 तक कार्य किया।

कविवर डॉ. शर्मा ने संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं में लेखन कर संस्कृत की श्रीवृद्धि की है। आपने श्रीपरशुरामचरितमहाकाव्यम् के व्यतिरिक्त ‘प्रह्लादमहाकाव्य’ (1955-56 में हिन्दी में विश्वभारती पत्रिका में प्रकाशित) “संस्कृतकाव्य मञ्जरी” ‘संस्कृतपीयूषम्’ “लघुसिद्धान्तकौमुदी (नवीन भाष्य)” और “संस्कृत साहित्य का इतिहास” आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया। “प्रतिवेशिनी” आपकी प्रसिद्ध कहानी है जिसका कन्नड़ भाषा में भी अनुवाद हुआ। डॉ. शर्मा ने

वाचस्पतिमिश्रकृत “कृत्यमहार्णवः” और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित “राजस्थानुस्याधुनिकाः संस्कृतकथालेखकाः” का सम्पादन किया है। साथ ही आप “स्वरमङ्गला” पत्रिका के यशस्वी सम्पादक रहे हैं।⁴

संस्कृत के साथ ही साथ आपने हिन्दी में भी लेखन कार्य किया है। कंटी आपका हिन्दी उपन्यास है जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ। “संवेदन इति” नाम से हिन्दी कविता संकलन भी प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजी में Maharaja Dr.Karani Singh:A Parliamentarian For 25 Years नामक ग्रन्थ भी लिखा है।

महाकाव्यत्व सिद्धि -

रामायण और महाभारत में संकेतित एवं विविध पुराणों में यत्र-तत्र प्रकीर्ण श्रीपरशुराम से सम्बद्ध कथानकों का संयोजन कर उसे स्वतन्त्रतया महाकाव्य स्वरूप में समुपबृंहित करना एक कवि के लिए अत्यन्त श्रम एवं साधना साध्य है। कविवर डॉ. पुष्करदत्त शर्मा ने इस दुःसाध्य लक्ष्य को साधते हुए ब्रह्मकुलोच्चायक भगवदंशावतार भगवान् श्री परशुराम के उदात्त चरित को एकादश सर्गों में निबद्ध कर इस संस्कृत महाकाव्य में अभिव्यक्त किया है। नातिविस्तृत कथानक कलेवर को संकलित व सुव्यवस्थित कर इसे महाकाव्य लक्षणानुरूप⁵ महाकाव्यत्व प्रदान करने के लिए ही एकादश सर्गात्मक

बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इस महाकाव्य में श्रीपरशुराम भगवान् के विविध महनीय कृत्यों एवं तपश्चर्या के वर्णन के साथ ही उनके पिता जमदग्नि एवं पितामह ऋचीक के ऐतिहासिक जीवनवृत्तान्त को काव्यमयरूप में उपनिबद्ध किया गया है। भगवान् श्रीपरशुराम इस महाकाव्य के नायक हैं तथा धीरोदात्त⁶ कोटि के हैं। साहित्यदर्पणकार पं. विश्वनाथ महाकाव्यलक्षण प्रसंग में कहते हैं -

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायको सुरः।

सदृश क्षत्रियो वापि धीरोद्धात्तगुणान्वितः॥⁷

जमदग्निनाथ श्रीपरशुराम कोटि-कोटि-ब्रह्माण्डनायक भगवान् श्रीविष्णु के अंशावतार के रूप में दशावतारों एवं चतुर्विंशति अवतारों में परिगणित एवं लोक प्रथित हैं। उन्होंने अकारण ही प्रजाजनों को संत्रस्त करने वाले एवं ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले क्षत्रियों के समूल विनाश हेतु अवतार ग्रहण किया था, जैसा कि भगवान् बादरायण वेद व्यास श्रीमद्भागवत में कहते हैं -

क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा

ब्रह्मधुगुञ्जितपथं नरकीर्तिलिप्सु॥

उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यं

स्त्रिः सप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन॥⁸

गीता में भी श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं - “रामः शस्त्रभृतामहम्” इति इससे स्पष्ट है कि श्री परशुराम साक्षात् देवस्वरूप है तथा इस महाकाव्य के नायक हैं। महाकाव्य के नामकरण “श्रीपरशुरामचरितमहाकाव्यम्” में भी यही तथ्य सुपुष्ट होता है, जैसा कि महाकाव्य का नामनिर्धारण नायक के नाम से करने के विषय में पं. विश्वनाथ कहते हैं -

कवेर्वृत्तस्यवा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा।⁹

यह महाकाव्य पूर्णतः नायकप्रधान महाकाव्य है तथा इसमें नायिका का नितान्त अभाव कहा जा सकता है। स्त्री पात्रों के रूप में यद्यपि सत्यवती, रेणुकादि का चित्रण मिलता है परन्तु वे इस महाकाव्य की नायिका नहीं हैं। विवेच्य महाकाव्य में सर्गबद्धता, सर्गान्त में छन्द परिवर्तन, शृङ्गारादिविधिरसमयता, वीररस की प्रधानता, सज्जनगुणकीर्तन, खलनिन्दा वर्णन वैचित्र्यादि समस्त महाकाव्यलक्षणाङ्गों¹⁰ का समावेश सुप्राप्य है। भाषा सरल प्रवाहमयी तथा पाठकोचित संप्रेषणीयता का प्रणिधान करने वाली है। महाकाव्य में यथावसर, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यासादि अलंकारों का सुललित गुम्फन यत्र-तत्र सर्वत्र द्रष्टव्य है।

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य -

ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण करते हुए कवि द्वारा नीलकण्ठ, दिगम्बर श्मशानवासी शिवशंकर से मंगलकामना की गई है जो कि स्वयं विषपान करके भी

जगत् कल्याण में निरत है, स्वयं वस्त्रविहीन है, परन्तु दूसरों को वस्त्र देने वाला है, गृह विहीन होकर भी गृह देने वाला है-

कृच्छ्रं नीलविषं विगृह्य सुवितं कृत्स्नं विधातुं जगत् सर्वस्मै च वितीर्य वस्त्रविततं निर्वस्त्र एव स्वयम्।
गेहान् यस्तु ददौ स्वयं विरहितो गेहात् श्मशाने स्थितो नोऽपायान् तु विलुप्य मङ्गलमहो भूतेश्वरो यच्छतु॥¹¹

प्रथम सर्ग में ही कविवर शर्मा ने अनादि अनन्त सनातनधर्म को परिभाषित करते हुए उसके अनादि, अविनाशी, अविच्छिन्न स्वरूप के विषय में लिखा है-

योऽनादिस्त्वविनश्वरः सुविहितोऽविच्छिन्नधारात्मकः

प्रारब्धः स न मानवेन सहसा किं वा महामानवैः।

यस्याऽऽरम्भगतश्च कालफलको ज्ञातो न वा वत्सरः।

धर्मश्रेष्ठे सनातनो विजयते सुस्थापितो भारते॥¹²

तृतीय सर्ग में रेणुका और जमदग्नि ऋषि के दाम्पत्य जीवन को चित्रित करते हुए कवि जमदग्नि ऋषि को साक्षात् प्रच्छन्न प्रणय के रूप में अभिहित करता है-

प्रत्ययागतो वनितया सह पर्णशालां

गार्हस्थ्य-कृत्यनिवहेषु रतो महर्षिः।

विस्मृत्य चापविशिखान् दयिताऽऽग्रहेण

प्रच्छन्नतां गत इव प्रणयो बभासे॥¹³

जो परशुराम पूर्व में रेणुका के लिए किञ्चिन्मात्र भी चिन्तित न होते थे, गर्भिणी होने पर वह ही प्रणयी जगदग्नि प्रणयिनी रेणुका के लिए अब नित्य प्रति पय, पायस और पके हुए मधुर फल लाकर उपस्थित कर रहे हैं -

यस्याः कृते किमपि कन्दमथापि मूलं

भक्ष्यं न भक्ष्यमिति येन चिन्तितं तत्।

तेनैव सम्प्रति पयो ननु पायसञ्च

पक्वं फलं मधुरमेव समाह्वियन्ते॥¹⁴

गर्भिणी रेणुका भी पति की आज्ञा के वशीभूत होकर नदी तट पर न जाकर गृह में ही मज्जन कर रही है तथा जो कभी भी पति के भय से सजती नहीं थी, वह अपने कुन्तल कर्चों पर पुष्पधारण कर रही है -

स्नातं यया प्रतिदिनं सरितश्च कूले

गेहेऽद्य सा ध्वनियोगवशाद् ममज्ज।

या सज्जते स्म न ध्वस्य रुषा विभीता

पुष्पाणि धारयति सैव तु कुन्तलेषु॥¹⁵

पञ्चम सर्ग में परशुराम द्वारा ललकारे जाने पर सहस्रबाहु अपने पुत्रों सहित युद्ध हेतु समुपस्थित होता है तथा उसकी सेना इसे घेरे में संरक्षित कर आगे बढ़ती है।¹⁶ भगवान् परशुराम स्पष्ट रूप से उद्धोष करते हैं कि तुमने नन्दिनी को प्राप्त करने के लिए मेरे एकाकी पिता का हनन किया है, मैं उसका प्रतिकार करने और तुझ को दण्डित करने आया हूँ। तुझ जैसा पाप करने वाला और ब्रह्म हत्या करने वाला निश्चय दण्डनीय और हन्तव्य है - एकाकिनं वयोवृद्धं तातं मे त्वं जघान यत्।

प्रतिकर्तुं तु तं पापं हन्तुं त्वमागतोऽस्म्यहम्॥
पापकर्ता ब्रह्महन्ता दण्डनीयो हि त्वत्समः।
इति कृत्वाऽगतोऽस्म्यत्र एवं रामो जगाद ह॥¹⁷

इस पर राज सहस्रबाहु अपने सैनिकों को भगवान् परशुराम को मारने की आज्ञा देता है। यहाँ पर कवि ने व्याकरणदृष्टि से विशिष्ट अचूचुदत घन्तु मुमूर्षु आदि पदों का प्रयोग किया है।¹⁸

भाषा शैली और काव्यगत वैशिष्ट्य -

डॉ. शर्मा की भाषा शैली अतीव सरल, रोचक और प्रभावशाली है। पात्रों का परस्परसंवाद और स्थिति चित्रण मञ्जुल सामंजस्य प्रधान है। भाषा में सम्प्रेषण की सहज प्रवाहमयता पाठकों के चित्त को सहज आकर्षित करती है। कविवर ने केवल व्याकरणदृष्ट्या पाण्डित्यपूर्ण पदों का विनिवेश किया है अपितु एक सफल आलङ्कारिक के रूप भी यथावसर विविध प्रचलित एवं अप्रचलित अलङ्कारों का संनियोजन अपने महाकाव्य में किया है।

अर्थान्तरन्यासविन्यास में तो कविवर का नैपुण्य पदे-पदे अभिव्यक्त हुआ है - यथा - विवेचनपूर्वक बोलने वाले व्यक्ति के विषय में प्रयुक्त यह सूक्ति पूर्णतः सटीक है -

**विचिन्त्य युंक्ते तु वचांसि यो नरो
द्विरुक्तिदोषात् स जनो विमुच्यते।¹⁹**

इसी प्रकार अर्थान्तरन्यास सङ्गर्भित अन्य सूक्तियाँ भी श्लाघनीय हैं।²⁰

दशम सर्ग में दुर्योधन दुःशासनादि नामों को लक्ष्य कर जो नवीन सूक्ति गठी गई है वह निश्चय ही कवि की मौलिक विचारपरायणता को प्रकट करती है, वह कहता है कि जिनके नाम ही दुर् युक्त हैं, उनके कृत्य भी नाम के अनुरूप ही होंगे। यथा -

**तेषां तु नामान्यपि दुर्युतानि
कृतं नु लाक्षागृहदाहनं तैः।
संदृश्य तत्कृत्यगणं विभाति
नामानुसारं हि गुणा भवन्ति।²¹**

लोक में प्रथित एवं दार्शनिक ज्ञाननिष्ठ आभाणकों का भी कवि ने यथावसर संयोजन कर अपनी लोकेक्षण की सूक्ष्मेक्षिका को संसूचित किया है -

**भोक्तव्यमत्रैव च कर्मणां फलं
वसं तु यद् तत्खलु भक्षणीयम्।²²**

निम्नांकित दृष्टान्त अलङ्कार²³ का प्रस्तुत प्रयोग भी समालोच्य है जिसमें उपमान और उपमेय रूप वाक्यार्थों में बिम्बप्रतिबिम्बभाव की स्पष्ट झलक मिलती है -

**न कोऽपि ह्यर्थस्तु शिक्षणेन वन्ध्या हि भूश्चेत् किमु
वर्षणेन।²⁴**

आलङ्कारिक प्रयोगों के साथ ही व्याकरणात्मक प्रयोग भी विवेच्य है। तुद् कलहकर्मणि धातु से लिट् बहुवचन का प्रयोग तुतोदुः²⁵ अभांत्सीत् (बन्ध बन्धने लुङि प्रयोग) घृक्षीष्ट, आनक् (अञ्जुगतौ

लङि प्रयोग) आयोष्ट (यु बन्धने लुङि प्रयोग) आवरीष्ट (वृञ् वरणे लुङि प्रयोग) आदि प्रयोग कवि की व्याकरणपाटवता के परिचायक हैं।

भाषा परिपाक के साथ ही कवि का भावसंयोजन कौशल भी इस महाकाव्य में पदे-पदे दृग्गोचर होता है। महाकाव्य के प्रारम्भ में ही आर्यों की अभौतिकवादिता तथा प्रकृतिसमाश्रयणता का उदात्त उद्घोष आर्य संस्कृति का वास्तविक परिचय प्रस्तुत करता है।²⁶

भारतीय संस्कृति के अनुगन्ता कवि का स्पष्ट मानना है कि पत्नी पति के कन्धे से कन्धा मिलाकर सर्वविध कार्यों में सहयोगिनी बनती है वहीं वस्तुतः भार्या गृहिणी जाया प्रिया और वल्लभा है -

**स्कन्धं या च दधाति सार्द्धमपि वै स्कन्धेन पत्युस्तथा।
सा भार्या गृहिणी कलत्रमपि सा जाया प्रिया वल्लभा।²⁷**

प्रकृति के स्वाभाविक चित्रण में भी कविवर सिद्धहस्त हैं, अरण्यानी का सप्तम सर्गस्थ वर्णन सहसा ही किसी पाठक को अरण्यानी का सहज ही स्मरण करा देने वाला है।²⁸

सांतवे सर्ग में ही तपस्वी का चित्रण करते हुए कवि साक्षात् स्वाभाविक तपस्वी को ही प्रस्तुत कर देता है।²⁹

यह स्वाभावोक्ति अलंकार का भी सहज उदाहरण है। कविवर का वाक्यविन्यास क्वचित् स्थलों पर महाकवि कालिदास का स्मरण करवाता प्रतीत होता है यथा "स साध्वसा नतमुखी न ययौ न तस्थौ" यह वाक्य कुमारसम्भवम् के "शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ" का संस्मारक है³⁰ निष्कर्षतः डॉ. पुष्करदत्त शर्मा द्वारा विरचित "श्रीपरशुराम चरितमहाकाव्यम्" महाकाव्यलक्षण की कसौटी पर खरा उतरने वाला महाकाव्य है। भगवान् श्री परशुराम के उदात्तचरित के सहज चित्रण से पाठकवृन्द को आपने भूरिशः उपकृत तो किया है साथ ही साथ लोक में भगवान् श्रीपरशुराम की श्लघबन्ध होती दिव्य कथा को पुनः प्रतिष्ठित करने का महनीय कर्म सम्पन्न किया है जो कि संस्कृतकाव्यजगत् के रसिकों के लिए सहज सुस्पृहणीय स्रोत है।

सन्दर्भ :-

1 श्रीभार्गवराघवीयम्, जगद्गुरुरामभद्राचार्य, प्रकाशक जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, 2002

2 प्रचोदिता यैरिह मे सरस्वती त एव देयासुरिमां वरां धियम्।

यया तु संप्रेक्ष्यमुनेश्चरित्रकं त्वहं विदध्यां नवगद्यकाव्यम्।

- पं. रामकिशोरपाण्डेय, श्रीपरशुरामविजय-5

- 3 भार्गवीयम्, प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012
- 4 संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. बाबुराम त्रिपाठी, महालक्ष्मी प्रकाशन आगरा, 1996-97, पृष्ठ 93
- 5 नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इहा - साहित्यदर्पणः, षष्ठः परिच्छेद, कारिका-320
- 6 अविकथनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः।
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः॥ - साहित्यदर्पणः, तृतीय परिच्छेदः, कारिका-32
- 7 साहित्यदर्पणः, षष्ठ परिच्छेदः, कारिका-315-16
- 8 श्रीमद्भागवत - 2.7-22
- 9 साहित्यदर्पणः षष्ठपरिच्छेद, कारिका-324
- 10 शृङ्गारवीर शान्तानामेकोऽङ्गीरस इष्यते।
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः॥
इतिहासोद्भवं वृत्तं॥ - साहित्यदर्पणः, षष्ठपरिच्छेद, कारिका-317-24
- 11.परशुरामचरितमहाकाव्यम्-1/2,
परशुरामचरितमहाकाव्यम्, डॉ. पुष्करदत्त शर्मा प्रकाशक, राष्ट्रिय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर 2011
- 12 वहीं-1/42
- 13 वहीं-3/1
- 14 वहीं-3/4
- 15 वहीं-3/5
- 16 भुजानां तु सहस्रैर्यो युक्तोऽनेकैश्च स्वात्मजैः।
समुन्मत्तश्च दर्पेण स हि युद्धे समाययौ।
वाहिनी बृहतीतस्य निजागाराद्धि निःसृता।
रक्षणार्थं तु संतस्थे तमावृत्य हि स्वामिनम्॥ - वहीं-5/2-3
- 17 वहीं-5/4-6
- 18 नृपस्तु कथयित्वैतदचूचुदत सैनिकान्।
घ्नन्तु परशुरामं हि मुमूर्षुवृत्तिप्रेरितम्॥ - वहीं-5/8
- 19 वहीं-2/3
- 20 नैव निवार्यते तु तद् यदेवधात्रा लिखितं तु मस्तके।
प्रशमितुमथ शक्या या बुभुक्षा तनोर्हि
मनसि यदधिवासः सा शक्या कदापि।
तथा कुलरिपुरपि क्षम्यो ब्रह्मवर्चस्विना तु।
सबाधत्वात् सिद्धं भवति नियमानां नियमनम्।
न वैक्लव्यं श्रेयः तपसि निरतानां कथमपि। - वहीं-2/51, 6/27, 6/44, 7/37, 7/47
- 21 वहीं-10/13
- 22 वहीं-10/43
- 23 दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। - साहित्यदर्पण-10/50
- 24.परशुरामचरितमहाकाव्यम्-10/3,
परशुरामचरितमहाकाव्यम्, डॉ. पुष्करदत्त शर्मा प्रकाशक, राष्ट्रिय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर, 2011
- 25 वहीं-4/6
- 26 वासो यस्य वनोपकण्ठसरितः कूले ही संशीतले
कन्दं मूलमथापि वृक्षपतितं भोज्यं फलं चैकदा।
कौपीन वसनं तृणासनमयं येषां च रिक्तोदजं
ऋग्गाने हवनेषु ये च निरता आर्यास्ते वैदिकाः॥ - वहीं-1/13
- 27 वहीं-1/37
- 28 क्वचिद् हिंसा व्याघ्रा गजगवयजंबूकशशकाः
भ्रमन्तो नित्यं च प्रणयकलहादौ सुनिरताः।
क्वचिदृक्षो वृक्षे मधुरमधुलुब्धोऽप्रतिहतः
क्वचिन्निस्सार्यन्ते शिरसि लघुयूकाश्च प्लवगैः॥ - वहीं-7/9
- 29 समाधेरुन्निद्रोऽविरतनिरतोऽप्याशु विरतः
यथा ह्यः संसुप्तः समुदितरवेः सार्धमुदितः।
चिदानन्दः साक्षान्मनसि वपुषि व्यापृत इव
क्षुधानिद्रापारं गत इव मुदा वायुगतिकः॥ - वहीं-7/17
- 30 कुमारसम्भवम् 5/85